

Inovasi pelayanan publik berbasis digital sebagai dampak pandemi covid-19 di Indonesia

M.Raden Eka Sukmawijaya

2110842036

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: radeneka17@gmail.com

Abstrak

Teknologi telah mengambil peran penting dalam beberapa dekade kebelakang. Teknolgi sebagai sebuah alat yang membantu manusia untuk mempermudah pekerjaanya dalam berbagai aspek kehidupan.Salah satunya dalam aspek pelayanan publik , Teknologi informasi dalam pelayanan sebagai bentuk cita cita dari E- government e yang mana bertujuan untuk menciptakan pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien.Artikel ini menggunakan Teori inovasi dari Denford(2017).Teknik pengumpulan data adalah melalui studi literatur dengan mengumpulkan beberapa referensi dari jurnal jurnal ilmiah.Hasil penelitian menemukan adanya hambatan hambatan dalam implementasi inovasi layanan berbasis digital,namun layanan berbasis digital ini telah membuka Langkah baru untuk menciptakan sebuah layanan yang efektif dan efisien.

Keyword: Layanan ,Teknologi, Inovasi

Pendahuluan

Teknologi telah menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia selama beberapa dekade, ketergantungan kebutuhan akan teknologi akan selalu terjadi mengikuti perkembangan zaman. termasuk kedalam ranah administrasi publik. Perkembangan Paradigma administrasi publik menghadapi pada kenyataan bahawa dalam sebuah sistem administrasi membutuhkan aspek teknologi dalam penunjang pelayanan. Pelayanan sendiri sebuah keharusan pemerintah yang telah diamanatkan melalui pembukaan UUD 1945. Melalui pelayanan yang ditunjang dengan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, modal rendah serta biaya pelayanan yang lebih terjangkau. Melalui bantuan teknologi dan informasi diharapkan sebuah pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inovasi menjadi sebuah keharusan untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan. Pemberian sebuah pelayanan yang berkualitas menjadi sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak Pandemi begitu terasa pada sektor pelayanan publik.. Di tengah pandemi COVID-19, birokrasi harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di segala aspek pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik meskipun ada batasan karena kebijakan sosial distancing dan work from home (WFH). Pelayanan publik harus tetap beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh ombudsman untuk memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tetap dipenuhi meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. (Wati, 2021). Hal ini semakin memaksa pelayanan publik untuk berinovasi terutama menggunakan teknologi informasi. Ketergantungan yang tinggi kepada teknologi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 membuat pelayanan publik diarahkan pada platform digital. Era ini menjadi ajang ujian bagi pelayanan sektor publik untuk dapat dievaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam menghadapi sebuah keterbatasan yang akan tercermin di masa mendatang. Pada tahap pengimplementasian teknologi ini memerlukan sebuah anggaran yang cukup besar dan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan akuntabel (Salam, 2021)

Pendekatan teknologi ini tentunya tidak berjalan mulus, banyak faktor yang mengakibatkan pengimplementasian teknologi dalam pelayanan publik mengalami berbagai hambatan. Mulai dari Sumber daya yang belum memadai untuk menerima adanya perubahan secara spontan dan Kesiapan sumber daya manusia dalam menunjang penerapan teknologi dalam pelayanan publik .melalui berbagai hambatan ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan inovasi dan adaptasi terhadap kondisi yang ada.

Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 Membawa masalah baru dibidang pelayanan publik dimana pemerintah selaku penyelenggara pelayanan harus tetap memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat namun dibatasi oleh keadaan yang meminimalisir interaksi antar penyedia layanan dengan masyarakat. Melalui keterbatasan ini maka diperlukan sebuah adaptasi yang cepat dengan penggunaan teknologi dalam aspek pelayanan. Bagaimana inovasi pelayanan yang diterapkan? Bagaimana Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan pelayanan berbasis digital selama pandemi? Kemudian Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital pasca pandemi?

Tinjauan Pustaka

Teori Inovasi

Teori inovasi menurut Denford et al (2017), mendefinisikan inovasi sebagai generasi dan pengimplementasian ide atau perilaku baru yang berhubungan dengan pelayanan, produk ataupun teknologi baru.(Muzni Hanipah & Aryani, 2022)

Pelayanan Publik

Kurniawan (dalam Sinambela: 2006: 5) memberikan sebuah pengertian pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan terhadap kebutuhan individu atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan.(Atthahara Haura, 2018)

E-Government

Fang (2002) mendefinisikan E-Government sebagai sebuah metode bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis website internet.(Firdaus et al., 2021)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur menurut Ruslan (2008:31) studi literatur merupakan sebuah kajian teoritis dengan melakukan pencarian data atau informasi dengan melakukan riset kepada jurnal ilmiah, buku buku referensi yang telah di

publikasi atau yang tersedia di perpustakaan. Data informasi yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengambilan informasi pada artikel ini dilakukan dengan pencarian subjek berupa istilah atau frasa yang terkait dengan judul artikel di jurnal ilmiah terkait. Pencarian informasi data juga berasal dari kutipan kutipan dalam sumber- sumber ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Teknologi sebagai penunjang pelayanan publik dikala pandemi

Pandemi memberikan efek yang sangat nyata dalam ranah pelayanan publik. Dengan adanya pandemi secara langsung mempersulit bentuk bentuk pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat dimana hal ini dibatasi oleh sosial distancing ataupun work from home (WFH), Sehingga pelayanan yang diberikan terasa kurang optimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu berbenah dan segera beradaptasi dengan keadaan yang memaksa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tingkat interaksi yang minim. Hal ini juga menyebabkan proses birokrasi juga harus beralih dari sistem yang konvensional kepada sistem yang lebih modern.

Selaras dengan Konsep E-Government yang berorientasi pada tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan menggunakan layanan berbasis internet, merupakan salah satu upaya yang telah direncanakan sejak lama guna mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. (Valenita et al., 2022) Ditambah dengan munculnya pandemi covid-19 semakin mempercepat pengimplementasian teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa layanan publik yang mulai dialihkan dari sistem yang konvensional kepada layanan yang berbasis digital. Hal ini dapat dilihat dari banyak daerah dan berbagai instansi yang menyiapkan pelayanan yang bisa diakses masyarakat melalui ponsel saja, mulai dari peluncuran aplikasi aplikasi yang terintegrasi hingga penyediaan layanan website yang menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses secara real-time. Hal ini menjadi sebagai bentuk upaya dan adaptasi dari pemerintah sebagai penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penerapan inovasi pelayanan ini pun perlu didukung oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh Firdaus (2021) dalam sebuah artikel penelitian yang berjudul “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia” dimana dijelaskan beberapa faktor pendukung dalam penerapan pelayanan

berbasis digital ini sebagai faktor pertama adalah pengalihan proses dan operasi pelayanan yang sebelumnya konvensional dialihkan kepada pelayanan yang berbasis digital yang dikelola oleh seseorang yang memiliki kompetensi akan bidang digital itu sendiri. Pengalihan ini selain bertujuan untuk menekan penyebaran covid-19 juga berperan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Selain itu faktor penunjang lainnya seperti sarana dan prasarana yang mumpuni juga harus dipenuhi dalam memberikan layanan yang berbasis digital, mengingat dasar dari pelayanan ini adalah teknologi maka segala kebutuhan dalam operasional pelayanan pasti akan terikat dengan hal hal yang berbau elektronik seperti pengadaan laptop/komputer, kemudian akses internet yang cepat , hingga kepada aspek daya listrik. Kemudian pengimplementasian ini juga harus didukung oleh SDM yang mumpuni, yang mempunyai kredibilitas dan integritas dalam memberikan pelayanan berbasis digital. Meskipun layanan yang diberikan berbasis digital namun akan tetap memerlukan Manusia sebagai pihak yang mengontrol operasional layanan, karna tidak akan mungkin apabila keseluruhan aspek pelayanan diserahkan kepada teknologi, Manusia juga berperan sebagai penggerak sistem digital ini, oleh sebab itu pengadaan SDM yang melek akan teknologi sangat dibutuhkan guna mewujudkan pelayanan yang berbasis digital ini terutama di saat pandemic dimana kebutuhan akan informasi dan pelayanan sangat meningkat drastis.

Hambatan dalam sebuah inovasi pelayanan berbasis digital di Indonesia

Pandemi covid yang muncul pertama kali di Indonesia pada awal tahun 2020 sendiri telah menimbulkan polemik baru bagi ibu pertiwi. Kondisi dimana pada saat itu Indonesia tengah mulai bergerak kepada sebuah sistem demokrasi yang lebih terbuka pada masyarakat harus dihadapkan kepada sebuah kondisi dimana interaksi sosial yang berubah begitu drastis, yang awalnya sebuah transparansi itu bisa diwujudkan melalui person to person menjadi terbatas akibat adanya pandemi. Pandemi sendiri sudah menjadi momok yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian ditambah keterbatasan interaksi sosial tadi yang mengharuskan keadaan sosial harus beralih Sebagian besarnya kepada dunia digital.

Teknologi sebagai dasar dari sebuah sistem digital bukanlah sebuah hal yang dapat diterima dan diaplikasikan secara sederhana, teknologi merupakan sebuah aspek yang kompleks, yang memiliki berbagai macam resiko apabila adanya kesalahan dalam penggunaannya, Hal ini tentunya menjadi beban bagi pemerintah untuk memasukan sebuah

sistem teknologi kedalam kehidupan bernegara. Dalam kondisi normal saja sebuah teknologi berpotensi untuk mengalami kegagalan dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat, apalagi ditambah dengan adanya pandemi yang membuat kesiapan dan kapasitas pemerintah di uji untuk menjalankan sebuah layanan yang berbasis digital. Grindle dan Hilderbrand (1995) mendefinisikan, membangun kapasitas (capacity building) organisasi merupakan sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi sector publik agar dapat mencapai tujuannya secara mandiri dan dapat bekerja sama (Saifuddin et al., 2021). Melalui definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana sebuah kapasitas menjadi modal penting kemandirian, apabila sebuah sistem tidak memiliki kapasitas untuk menampung segala bentuk aduan akan kebutuhan masyarakat maka pencapaian tujuan secara mandiri akan sulit dicapai.

Kesiapan untuk menerima perubahan tentunya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan apakah bangsa Indonesia mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, Kondisi ini memaksa perlunya inovasi dibidang pelayanan publik untuk memenuhi dan mengurus setiap kebutuhan warga negara selama pandemi, sehingga mau tidak mau perubahan ini harus diterima baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat itu sendiri. Faktor ketidaksiapan ini tentunya menimbulkan hambatan-hambatan dalam pengimplementasian teknologi kedalam layanan publik, beberapa hambatan tersebut dapat diuraikan menjadi poin poin penting berikut:

1. Pemerataan sarana dan prasarana penunjang sistem digital

Tentu saja ini menjadi sebuah problema besar di Indonesia, bagaimana luas wilayah Indonesia yang begitu luas harus mendapatkan sebuah sarana dan prasarana yang merata. Selain pada bidang digital ini polemik pemerataan ini telah mempengaruhi segala sektor yang ada ditambah dengan adanya covid yang membatasi mobilitas antar daerah menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan.

2. Ketersediaan Sumber daya Manusia yang masih belum cukup

Kondisi pandemi yang masuk ke Indonesia dapat dikatakan secara tiba tiba menjadi sebuah problema, dimana Indonesia belum cukup memiliki Sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola layanan berbasis digital ini. Keterbatasan

sumber daya manusia ini menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah untuk melakukan percepatan terhadap digitalisasi layanan.

3. Ketidaksiapan masyarakat untuk penerima perubahan.

Mungkin di kota kota besar yang cenderung masyarakatnya lebih memiliki pengetahuan akan teknologi masalah adaptasi terhadap perubahan sistem layanan tidak begitu besar. Berbeda dengan daerah daerah lain di Indonesia. Masyarakat yang sudah terbiasa untuk datang ke kantor pemerintah dalam mengurus segala keperluannya secara mendadak harus merubah pola tersebut dan beralih ke sistem pelayanan yang berbasis digital, bagi masyarakat yang berada di daerah tentunya hal ini menjadi sebuah masalah baru bagi mereka. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap teknologi menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan sebuah inovasi layanan.

Upaya peningkatan Kualitas Pelayanan berbasis digital pasca pandemi Covid-19

Meskipun pandemic telah dinyatakan berakhir oleh WHO, Namun inovasi yang telah dijalankan harus tetap di optimalisasi meskipun pandemic telah berakhir, Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsep E-Government. Melalui inovasi pelayanan berbasis digital ini telah berhasil untuk menciptakan sebuah sistem pelayanan yang efektif dan efisien, Mengingat berbagai manfaat telah dihasilkan melalui sistem pelayanan berbasis digital ini, seperti menghemat biaya karna sistem yang berbasis pada internet, kemudian dapat menghemat waktu karna masyarakat dapat mengakses layanan melalui telfon seluler saja dan tidak mesti harus datang ke kantor, Dan sistem ini dinilai lebih transparan, keterbukaan ini dapat dilihat melalui informasi yang di sediakan melalui beberapa sistus web pemerintah yang dpaat berupa prosedur pelayanan yang harus dilalui masyarakat guna mendapatkan layanan yang di inginkan , kemudian dari segi keterbukaan anggaran (Rusmanto, 2022) .Namun banyak hal yang perlu untuk tetap ditingkatkan terus untuk menciptakan pelayanan yang stabil dan berkelanjutan. Pemberdayaan sumber daya manusia menjadi aspek penting yang amat penting untuk diperhatikan, melakukan pelatihan dan pemberian edukasi kepada pejabat publik selaku penyelenggara pelayanan menjadi sebuah benttuk upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, mengingat saat ini tenaga ahli untuk bidang IT di Indonesia masih terbilang minim.

Kemudian pengadaan sarana dan prasarana harus segera dipenuhi mengingat kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang sistem digital yang sangat tinggi, Pemerintah dapat mengalokasikan dana ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan digital. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi poin yang diperhatikan oleh pemerintah, mengingat masih banyak masyarakat kita yang belum melek akan teknologi terutama di daerah. Pentingnya sosialisasi akan pelayanan digital yang lebih efisien akan membantu masyarakat untuk beradaptasi pada sistem baru yang akan diterapkan sehingga inovasi pelayanan tadi dapat berjalan maksimal apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan akan sistem pelayanan berbasis digital tersebut.

Kesimpulan

Melihat bagaimana Sistem pelayanan berbasis digital ini diterapkan pada masa pandemic covid-19 sebagai bentuk alternatif dari pelayanan yang konvensional, pelayanan berbasis digital ini memiliki beberapa hambatan yang cukup besar dalam pengimplementasiannya. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan SDM, Sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan mobilitas akibat dampak pandemic covid-19, Keberhasilan pelayanan berbasis digital ini belum dapat dikatakan secara mutlak akan menggantikan tipe pelayanan yang konvensional sepenuhnya, banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan guna menciptakan sebuah layanan digital yang prima.

Inovasi harus tetap dilaksanakan mengingat perkembangan zaman yang begitu cepat serta kebutuhan manusia yang makin hari makin meningkat, Pelayanan publik perlu untuk terus berinovasi terhadap segala bentuk kebutuhan masyarakat itu, untuk itu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan akan terus dilakukan. Mengingat menurut Teori W. Utomo. W. Utomo (2017) menyatakan jika terdapat 5 kriteria inovasi dimana salah satunya adalah kesinambungan.

Aspek kesinambungan menjadi aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan dimana sebuah sistem yang telah ada sekarang dapat terus berguna dimasa depan. Perlunya pembauran dan keberlanjutan harus dihasilkan melalui sebuah evaluasi terhadap sistem pelayanan berbasis digital ini.

Saran

Saran yang dapat diberikan lebih menyangkut hal hal teknis dalam pengoperasian Sistem layanan berbasis digital ini, dimana banyak dijumpai terutama masalah server yang sering down,serta layanan digital yang seringkali mengalami malfungsi akibat kelebihan beban pada server, serta kebocoran data pengguna layanan hal hal tersebut akhir akhir ini menjadi sebuah polemik dimana masyarakat telah banyak beralih pada sistem ini, maka kapasitas dari sistem layanan berbasis digital ini perlu disiapkan untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor keamanan data para pengguna layanan, mengingat semakin canggih zaman,semakin besar pula potensi kejahatan.

Daftar Pustaka

- Atthahara Haura. (2018). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI KASUS APLIKASI OGAN LOPIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURWAKARTA. *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1–12.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 1–14.
- Muzni Hanipah, & Aryani, L. (2022). Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Simpelin) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 112–128.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4619>
- Rusmanto, W. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Digital Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2598–9944.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3904/http>
- Saifuddin, R., Balitbangda, P., & Lampung, P. (2021). PENGARUH PANDEMI TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN; STUDI KASUS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INFLUENCE OF PANDEMIC ON GOVERNANCE; CASE STUDY OF LAMPUNG PROVINCE GOVERNMENT PUBLIC SERVICES. *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id*, 1–22.
- Salam, R. (2021). Changes and Innovations in Public Services in the New Normal Era of the Covid-19 Pandemic. *Journal Of Public Administration and Government*, 3, 1–9.
<https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.138>
- Valenita, S., Ramdani, E. M., Dawud, J., & Nurliawati, N. (2022). Layanan Kesehatan Digital Pascapandemi melalui Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 25(2), 185.
<https://doi.org/10.31845/jwk.v25i2.764>
- Wati, N. K. (2021). Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependuduksn Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi. *Journal Of Government*, 6(2), 89–110.

